

ПАРАФРАЗЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ТУРЛАРИ

ЎзДЖТУ доценти: И.Э.Умиров

ЎзДЖТУ талабаси: Ш.И.Умирова

Аннотация:Мақолада ўзбек тили парафразалари биринчи бор илмий-назарий жиҳатдан ўрганилди. Шунингдек, парафразаларнинг турлари ҳақида ҳам дастлабки фикрлар баён қилинди.

Парафразалар шу кунгача нафақат ўзбек тилшунослигида, балки жаҳон тилшунослигининг барчасида ҳам алоҳида, махсус илмий тадқиқот объекти бўлмаган, монографик планда ўрганилмаган. Ваҳоланки, парафразалар бадий тасвир воситаларидан бири сифатида оғзаки нутқимизда ҳам, ёзма нутқимизда ҳам фаол қўлланилади, тилнинг бойлигини, маъно имкониятларининг нақадар кенглигини кўрсатувчи факторлардан бири ҳисобланади. Парафразалар нутқнинг таъсирчан, аниқ, мантиқий ва бетақроқ бўлиши учун хизмат қилади.

Жаҳон тилшунослигида парафразалар юзасидан луғатларда берилган ихчам таъриф, изоҳлар билан бирга парафразаларнинг бадий тасвир воситалари ичида ўзига хос хусусиятларга эгаллигини, алоҳида ўрганилиши лозимлигини қайд этувчи айрим мақолаларгина мавжуд. Бинобарин, ушбу тасвирий ифодани илмий-назарий жиҳатдан алоҳида ўрганиш, унинг табиатини ёритиш, моҳиятини очиш шу кунги умумий тилшуносликнинг, айниқса услубшуносликнинг ҳал қилиниши лозим бўлган масалаларидан биридир.

Ишда тилшунослик соҳасида эришилган ютуқларга, диалектик фалсафанинг: умумийлик ва хусусийлик, сабаб ва оқибат, имконият ва воқелик, шакл ва мазмун бирлиги, аниқлик ва мавҳумлик каби категорияларга асосланади. Назарий тушунчаларни шакллантиришда ва умулаштиришда О.А.Ахманова, Г.Н.Моложай, И.Б.Голуб, Д.Э.Резентал, А.Б.Шапиро,

А.Т.Рубайло, С.Усмонов, Ш.Рахматуллаев, А.Ҳожиев, Х.Неъматов, Р.Қўнғуров, Р.Расулов, Ё.Тожиев, Ҳ.Шамсиддинов каби олимларнинг фикрларига асосланилди.

Ҳар қандай тилнинг бойлигини яққол кўрсатиб турувчи, унинг ифода воситаларидан бири бўлган парафраза (тасвирий ифода) муаммоси шу кунгача алоҳида тадқиқот объекти бўлмаган. Аммо парафраза ҳақида, унинг тил ва нутқдаги ўрни ҳақида оз бўлса-да, муайян фикрлар учраб туради.

Кузатишлар шуни кўрсатадики, умумтилшунослик нуқтаи назаридан айни термин парафраза, парафраз, перифраз, перифраза каби вариантларда қўлланади ва нутқнинг таъсирчан ифода воситаларидан бири эканлиги қайд этилади.

Биз мақоламизда парафраза терминини қўллашни лозим топдик. Чунки, биринчидан, бу термин умумтилшуносликда кенг ишлатилади. Яъни у монография, қўлланма, дарслик ҳамда мақолаларда алоҳида қайд этилади; иккинчидан, энг муҳими, парафраза термини ўрганилаётган ходисанинг табиатини аниқ тфода этади. Айтмоқчимизки, парафраза терминидаги “пара” қисми ўхшаш ёки ёндош, жуфтлик маъносини ифодалайди.

Маълумки, тилдаги парафразалар дунёдаги воқеа-ходисаларни янада чуқур ўрганиш ва билиш, инсоният фикрлаш қобилиятининг ўсиши натижасида пайдо бўлади. Техника ва илм-фаннинг тараққиёти, тилнинг эгаси, унинг яратувчиси бўлган халқнинг қўшни эллар билан ҳар томонлама алоқада бўлиши, улар билан савдо-сотикнинг кучайиши натижасида, бир тилдан иккинчи бир тилга ўтган сўзларнинг ҳисобига ҳам парафразалар кўпайиб, нутқни бойитади. Шундай экан, тилдаги (тиллардаги) парафразаларни тарихий жамият – унинг тарихи билан, халқнинг тараққиёти билан боғлиқ ҳолда, биргаликда олиб текширишни мақсад қилдик.

Калит сўзлар: парафраза, троп, метафора, соф парафраза, контекстуал парафраза, лексик парафраза, фразеологик парафраза, синтактик парафраза.

THE SPECIFIC TYPES OF PARAPHRASES

Abstract. The paraphrases of the Uzbek language were studied for the first time in the article. Preliminary ideas about the formation and types of paraphrases were also presented.

To date, paraphrases have not been studied in a monograph, not only in Uzbek linguistics but also in all world linguistics, which is not a separate, special object of scientific research. Although paraphrases are actively used in our oral and written speech as one of the means of artistic imagery, they are one of the factors that show the richness of language, and the breadth of semantic possibilities. Paraphrases serve to make speech impressive, clear, logical, and unique.

There are only a few articles in world linguistics that give a concise definition of paraphrases in dictionaries, along with comments, noting that paraphrases have their own characteristics within the means of artistic representation and should be studied separately. Consequently, the separate study of this figurative expression from a scientific and theoretical point of view, the elucidation of its nature, and the discovery of its essence are one of the issues to be addressed in today's general linguistics, especially stylistics.

The work is based on the achievements in the field of linguistics, the categories of dialectical philosophy: generality and specificity, cause and effect, possibility and reality, unity of form and content, clarity and abstraction. In the formation and generalization of theoretical concepts O.A Akhmanova, G.N Molojay, I.B Golub, D.E Rosental, A.B Shapiro, A.T Rubaylo, S. Usmanov, Sh. Rakhmatullaev, A.Hojiev, H.Nematov, R.Kungurov, R.Rasulov, Yo.Tojiev, H.Shamsiddinov.

The problem of paraphrasing (figurative expression), which is one of the means of expression, which clearly shows the richness of any language, has not been the subject of separate research to date. But there are certain ideas about paraphrasing, albeit a little about its place in language and speech.

Observations show that from a general linguistic point of view, the same term is used in invariants such as paraphrase, periphrase, periphrases, and it is noted that speech is one of the most effective means of expression.

We found it necessary to use the term paraphrase in our article. Because, first of all, this term is widely used in general linguistics. That is, it is mentioned separately in monographs, manuals, textbooks and articles; secondly, and most importantly, the term paraphrase clearly defines the nature of the phenomenon under study. By the way, the part "para" in the term paraphrase means similar or contiguous, meaning a pair.

It is well known that paraphrases in language arise as a result of a deeper study and knowledge of world events, and an increase in the ability of human thinking. The development of technology and science, the fact that the people who are the owners of the language, its creator, are in full contact with neighbouring countries, as a result of increased trade with them, also increase the number of paraphrases at the expense of words passed from one language to another. Therefore, we aimed to examine the paraphrases of language (languages) together with the historical society - its history, in connection with the development of the people.

Keywords: paraphrase, trop, metaphor, metonymy, synecdoche, functionality, figurative, affective, migratory, pure paraphrases, contextual paraphrases, lexical paraphrases, phraseological paraphrases, syntactic paraphrases.

Парафразаларнинг ҳосил бўлиш жараёни қуйидагича кузатилди. Яъни улар маъно кўчиш, сўз ясаш ва ўзга бир тилдан калькалаш йуллари билан вужудга келади. Шунга кўра парафразаларнинг тузилиши ҳам, ясалиши ҳам турлича бўлади. Бундан ташқари, парафразаларда таъсирчанликнинг сезилиши ҳам ўзгача кечади. Баъзи бирларида эмоционаллик аниқ сезилиб туради. Масалан: буғдой - олтин бошоқ, маккажўхори – дала маликаси, арча – ўрмон маликаси, Аливер Навоий - ғазал мулкининг султони, Лутфий - сўз подшоси каби. Яна бирларида таъсирчанлик кучсизланиб, мантиқий - логик боғланиш ҳукм суради. Масалан: самолёт- ҳаво кемаси, телевизор- зангори

экран, Алишер Навоий - ўзбек адабий тилининг асосчиси, Абдулла Қодирий - "Ўтган кунлар" романининг муаллифи каби.

Парафразаларнинг нечта сўздан ташкил топиши (тузилиши)га эга ва таъсирчанликни ифодалашига қараб, қуйидаги турларга бўлиб ўрганишни маъқул курдик. Улар қуйидагилар: Лексик парафразалар. Синтактик парафразалар ва Фразеологик парафразалар.

Тилимизда яна шундай парафразалар борки, улар нутқ жараёнидан узилиб, шартли равишда тил бирликларига айланган бўлади. Аниқроғи, улар тил вакилларининг барчасига матнсиз ҳам тушунарли бўлиб қолади. Масалан: пахта - оқ олтин, нефть- қора олтин, телевизор- зангори экран, пахта териш машинаси- зангори кема кабилар. Шу боисдан бундай парафразаларни соф парафразалар деб номлаш мақсадга мувофиқдир.

Парафразаларнинг баъзи манбаларда маълум бир контекстдагина яшайдиган, шу ситуацияда парафраза бўла олиши мумкин бўлган турлари ҳам учрайди. Масалан: "Ўн бир грамм инжу (пахта) сиғди. Бу йил ҳар чаноғига (Ғ. Ғулом). Ҳар бурчнинг орасида тепалик бўлиб, бу тепаликнинг устида бир ажойиб гўзал (юлдуз) жилва қилиб туради (А. Навоий). Парафразаларнинг бу каби хусусиятларини ҳам ҳисобга олиб, уларни Контекстуал парафразалар деб қарадик.

Перифразалар (парафразалар - И.У.) экстралингвистик омил- нарса ҳодисаларнинг умумий ўхшаш ва айрим фарқли белги хусусиятлари асосида ҳамда психоллингвистик омил - хотира ва хаёл тасаввурлари иштирокида пайдо бўлади.¹ Масалан: Алишер Навоий - ўзбек адабиётининг байроқдори, Ҳамид Олимжон- "Бахт ва шодлик" куйчиси, Америка - океан ортидаги буюк давлат, Куба- озодлик ороли каби парафразалар бевосита мантиқ илмининг категориялари асосида юзага келган. Биз бу тур парафразаларни шартли равишда логик парафразалар деб атаймиз. Энди уларнинг ҳар бири тўғрисида алоҳида-алоҳида тухтаб отамиз.

ЛЕКСИК ПАРАФРАЗЛАР. Бунда миқдоран битта сўз парафраза сифатида бошқа битта сўзнинг кенг маънодаги предмет, доимий номининг

бошқача номи, тасвирий номи булиб воқеаланади. Масалан: ёзувчи-каламкаш, пиллакор – заршунос, терговчи – искувар, яратувчи – бунёдкор, пахтакор- чўлқувар, Амир Темур –соҳибқирон ва б.

Лексик парафразалар жумланинг бўёқдорлигини ошириш, мазмунан бойитиш учун хизмат қилади. Соҳибқироннинг ҳарбий ишлари, бунёдкорлик ишлари ҳақида кўпгина қимматли маълумотлар ёзиб қолдирган ўша давр тарихчилари унинг ташқи кўринишига ҳам тўхталганлар (Ўзб. Ад-ти ва санъ.). Халққа таниқли кишилар билан, қаламкаш ва санъаткорлар билан қаердаки учрашув бўлса, шу мазмундаги гаплар айтиладиган бўлиб қолди (Туркистон). Камина олти йил давомида Афғонистоннинг шимолидан жануб ғарбигача казиб, бу меҳмондўст, мағрур халқ билан кўп нон-туз бўлдим (Ўзб. Ад-ти ва санъ.). Мисоллардаги соҳибқирон- Амир Тумурга, бунёдкор- яратувчига, қаламкаш –ижодкорга, камина- мен (сўзи)га нисбатан ишлатилган. Лексик парафразалар парафразаларнинг бошқа турларига нисбатан камроқ. Одатта икки ёки ундан ортиқ сўзлардан – сўз бирикмаларидан ташкил топган тасвирий ифодаларгина парафразалар бўла олади. Чунки уларда тасвирийлик кучли бўлади. Лексик парафразаларда эса тасвирийлик бошқа парафразаларга нисбатан кучсизроқ бўлади. Бунга сабаб, биринчидан, сўзлардаги маъно кўшишнинг тўлиқ амалга ошмаслиги бўлса, иккинчидан, тартибан сўзларнинг кам қўлланилиши. Бу билан бундай хусусиятга эга сўзларни парафраза бўла олмайди демоқчи эмасмиз, фақат уларда бошқа парафразалар каби тасвирийликнинг юзага чиқиши бир оз бўлса-да, саёзроқ эканлиги кўзатилади. Шунинг учун ҳам улар миқдоран оз.

Мумтоз шеърятда ҳам лексик, яъни бир сўз билан ифодаланган парафразалар учрайди:

Чарх (ҳаёт) зулмидаки, бўғузимни қириб йиғларман

Ичирур чарх (ҳаёт) урар инчқириб йиғлармен.

(Алишер Навоий)

1. Шамсиддинов К. "Перифраза хусусида айрим мулоҳазалар" УТА. 1993. Н 4. - 31-бет.

Менинг димоғим ниҳоятда қизиб, чироғим ҳам ўша шуъла (сўз)дан ёнган.

(Алишер Навоий)

Подшо йўқлатсалар ногоҳ, гадо деб ахтаринг,
Тутманг ҳаргиз номини, бахти қаро (бахтсиз), деб ахтаринг.
Даҳр зулмидин сиришки тинмай оқиб, айланур,
Чарх (ҳаёт) жавридин бошида осие деб ахтаринг.

(Муқимий)

Хуллас, лексик парафразалар нутқ вазиятида маълум маънода қўлланилиб келинган. Ушбу парафразалар нутқнинг таъсир кучини орттиради, ўзига хослигини таъминлайди. Бинобарин, лексик парафразалар ҳам тилнинг энг муҳим ифода ва стилистик воситаларидан бири бўлиб воқеалашади.

ФРАЗЕОЛОГИК ПАРАФРАЗЛАР. Бунда парафразалар фразеологик характерда бўлиб, предметни, воқеа-ҳодиса номларини фразеологик тусдаги тасвирий ифодалар билан номлайди. Аниқроғи, бу тасвирий ифодалар таркибидаги бир сўз тўғри, иккинчиси эса кўчма маънода келади. Масалан: ўрмоқ сўзига нисбатан қўлига эрк бермоқ, машҳур кишиларга нисбатан – юлдузларга ортиқча эрк бермоқ, фарзандга нисбатан – ишонган боғи, суянган тоғи, ютқазмоқ сўзига нисбатан- бой бермоқ, ўлди сўзига нисбатан- шунқор бўлди кабилар. Бундай парафразалар фразеологик қўшилма, чатишма ва бутунликка ўхшаб кетади. Аммо у фразеологизм эмас. Чунки парафразалар фразеологизм каби ҳолатга нисбатан эмас, балки предмет ва воқеа-ходисаларнинг ўзига-номига нисбатан тасвирий ифода бўлиб хизмат қилади.

Масалан: Муддаосига етолмагач, қўлига эрк бкрувчиларнинг наҳотки ҳеч ким мушугини пишт демаса (Туркистон). Шарифа бувининг бутун ошқолдаштқали турган ишонган боғи, суянган тоғи – катта қора сандиғи жойида йўк (Н.Мақсудий). Умаршайх мирзо жардин кабутар ва кабутархонаси билан шунқор бўлди (Бобурнома).

Одатта, фразеологик парафразалар таркибидаги сўзлар кўчма маъно ифодаланиши билан образликка, эмоционалликка бой бўлади. Тўғрироғи, муайян (асос) сўзнинг таъсир кучини, бўёғини ошириш учун муҳим восита ҳисобланади. Мисоллар: Спортда ҳар кимнинг раъйига қараб иш кўриб бўлмаслигига қаттиқ ишонган Людмила Михайловна юлдузларга ортиқча эрк бермади (Туркистон). Агар инсоний ҳислатлар иймон ва виждонни четга суриб қўйиб, ким қайси шаҳардан, қайси вилоятдан эканига қараб мансаб тақсимлайдиган бўлсак, кўп нарсани қўлдан бой бериб қўямиз (Туркистон).

Парафразанинг фразеологик тасвирий ифодалар билан ифодаланган тури “Фразеологик эмоционаллиги, яъни предмет, воқеа-ҳодисаларни атабгина қолмай, сўзловчининг қандайдир туйғуларини ҳам акс эттириши”² билан боғлиқ ҳолда юзага келади.

СИНТАКТИК ПАРАФРАЗЛАР. Бу ҳолда маъно кўчиш усули билан ясалган сўз бирикмалари парафраза сифатида муайян предмет номининг

2. Шарипо. Современный русский язык. Лексика и фразеология, фонетика и орфоэпия, графика и орфография, словообразования, морфология.3.-М.,1979. –С. 53.

тасвирий ифодаси бўлиб кузатилади. Бундай парафразалар таркибидаги сўзлар ўзаро синтактик муносабатга киришиб, предмет ва воқеа-ҳодисаларнинг доимий номини образли тасвирлайди. Масалан: олимлар –илм захматқашлари, китоб- илми калити, телевизор- ойнаи жаҳон, етимлар- далат болалари, раҳбарлар- давлат устунлари, газета- ҳаёт кўзгуси каби. Мисоллар: Мавсум якунига кўра шоҳсупани фақат москваликлар эгаллагани ҳам ана шундай хайрихоҳлик оқибатида бўлса керак (Туркистон). Агар шундай...бу икки гуноҳсиз “шўрпешоналар” ўз ота-оналари қилган номақбул қилмишларнинг жабрини тортишмаётганмикин? (Саодат). Бу мисолларда парафразалар кўшма сўз орқали ифодаланган. Улар сўз бирикмаси билан ҳам ифодаланади. Бунда кўпинча а) аниқловчи-аниқланмиш кўринишидаги бирикмалар- қалам аҳли, мўйқалам соҳиби, қизил изтопар; б) изофали бирикмалар ойнаи жаҳон, падари бузуквор, оби-ҳаёт, толиби илм кабилар

парафраза бўлиб келади. Мисоллар: Ўзбек эстрада кўшиқчилик санъатининг асосчиси, таниқли мўйқалам соҳиби Ботир Зокировнинг таваллуд - куни...

24 апрелда қалам вакиллари шоира тўғилиб ўсган жой Қизилтепа туманига, Бўстон қишлоғига келдилар (Ўзб. Ад-ти ва санъ). Ҳозирги даврда Ўзбекистон ойнаи жаҳони ўзбек халқининг дунёқараши кенгайиши, мушоҳадалаш даражаси ўсишини истамаётир (Ўзб. Ад-ти ва санъ).

Чол-камбирдан ижарага олинмиш қулбаи “кошона”да тоғларни талқон қилиб, дарёларни терс оқизмоққа орзуманд икки толиби илм кун кечираркан (Ўзб. Ад-ти ва санъ). Аён бир хислатинг бордир азалдан Сени атамишлар уйғониш фасли (А.Орипов).

Мисоллардаги парафразаларни оддий атамалар билан алмаштириб ишлатилса, нутқдан кўзда тутилган мақсад тўлиқ ва аниқ бўлмай қолади. Сўзловчи шундай тасвирий ифодаларни қўллашни мақсад қилиб олган экан, у нимагадир “урғу” беради, уни ажратиб кўрсатади. Юқоридаги мисолларинг бирида баландпарвозлик, кўтаринкилик, образлиликни таъкидлаш назарда тутилса, бошқасида енгил кулгу, кесатик орқали диққат-эътибор тортилади. Лекин ҳар қандай ҳолатда ҳам воқеликни тўғридан-тўғри эмас, балки тасвирий йўл билан аташ, кўрсатиш мақсад қилиб олинади.

Кузатишлар шуни кўрсатадики, парафразалардан (синтактик парафразалардан), юқорида айтилганидек, мумтоз адабийтида ҳам унумли фойдаланилган. Масалан:

Ҳунар бобида устози замона

Замон ичра наққоши ягона

Қалам аҳлига (рассом) онинг шарқи дастур

Хаҳол аҳли дебон отини Шопур.

(Алишер Навоий)

Илоҳи, равшан этгил фурқатиға

Чироғи илм (китоб) кунглин зулматиға.

(Фурқат)

Хайфким, аҳли танимиз (яхши одамлар) ушбу маҳалда ахор экан

Олдилар ҳар ерда булбул ошиёни зоғлар.

(Муқимий)

Парафразаларнинг яна бир хусусиятига эътибор бериш лозимки, мумтоз шеърятда парафразалар кўпроқ изофали бирикма билан ифодаланар экан. Бу нарса ўша вақтдаги шеърятга форс-тожик элементларинг ижобий таъсири бўлганлигини кўрсатади.

ЛОГИК ПАРАФРАЗЛАР. Маълумки, логика, яъни мантиқ илми “нарс ва ходисалар тараққиётидаги қонунларнинг ўзаро боғланишини ёки тафаккур ёрдами билан вужудга келадиган тушунчалар тараққиёти ва боғланишини ифодалайди. Агар сўз нарсаларнинг тартиби, боғланиши, изчиллиги устида борса – объектив логика ва, аксинча, агар сўз тафаккур тараққиёти ва қонуниятлари ҳақида борадиган бўлса, тафаккур логикаси ёки субъектив логика бўлади”.³ Логика илмининг бу хусусиятлари парафразаларда ҳам ўз ифодасини топади. Айни ҳолатдаги парафразаларни шартли тарзда логик парафраза деб юритамиз. Масалан, Ўзбек адабий тилининг асосчиси, дейилиши билан шоир ва мутафаккир Алишер Навоий тушунилади. Сабаби, ўзбек адабий тилининг вужудга келиши Навоий номи билан боғлиқ. “Бахт ва шодлик куйчиси” шоир Ҳамид Олимжонни тасаввуримизда гавдалантиради. Чунки у шеър ва поэмаларида бахт ва шодликни куйлайди. Океан ортидаги буюк давлатнинг Америка эканлигини ҳамма билади. Бу келтирилган парафразалар билан улар англаган тушунчалар ўртасида бевосита боғлиқлик бор. Бундай парафразалар матндан ташқари айтилса ҳам улар нимани атаётгани маълумдир. Бу боғлиқлик объектив логика қонунлари асосида намоён бўлади.

Қояшар, чўлқуварлар, бинокор, бунёдкор, ўчоқ боши эгаси каби парафразалар предметларнинг нисбий барқарорлиги, муайянлигининг тафаккуримизда айният қонуни асосида акс этиш натижасида вужудга келади. Чунки улар мазмунан айнанликни сақлаб қолишни назарда тутди.

Ўзбек адабий тилининг асосчиси, ғазал мулкининг султони, ўзбек адабиётининг байроқдори каби парафразалар Навоийга нисбатан айтилган бўлиб, улар етарли асос қонуни билан яратилган. Бу қонуннинг талабига кўра “тафаккур этиш жараёнида ҳар бир чин фикр, мулоҳаза, муҳокаманинг чинлиги бошқа тўғрилиги исботланган фикр ёрдами билан асослаб берилмоғи керак”.⁴ Навоийнинг ижодкорлиги бу парафразаларда ўзбек тилининг асосчиси эканлиги билан, жуда зўр ғазаллар ёзиб, бир мулк яратганлиги ва туркий тилда асрлар яратиб, ўзбек адабиётининг орқасидан эргаштирган байроқдорлиги каби асослар орқали очиб берилади. Демак, бу хилдаги парафразалар асосли. Шундай қилиб, юқоридаги таҳлил кўрсатадики, парафразалар яратилишида албатта мантиқ илми талаблари ҳам ҳисобга олинishi керак. Акс ҳолда тасвирий йўл билан аталаётган предметнинг асл хусусиятлари инобатга олинмай қолиниши мумкин.

3. Хайруллаев М. Ҳақбердиев М., Логика(мантиқ илми).-Т 1984.-7-бет

4. Хайруллаев М. Ҳақбердиев М., Логика(мантиқ илми).-Т 1984.-7-бет

Фойдаланилган адабиётлар

1. Исамухамедова С. Ҳозирги ўзбек адабий тилида синонимлар, - Т, 1983.
2. Миртожиев М. Ўзбек тилида полисемия. – Т., 1975.
3. Моложай Г.Н. Перифразы в белорусском литературном языке. Автореф. дисс.,..канд.фило.наук.Минск.197.
4. Неъматов Ҳ., Расулов Р, Ўзбек тили систем лексикологияси асослари, -Т., 1995.
5. Неъматов Ҳ., Бозоров О. Тил ва нутқ. –Т.,1993.
6. Розентал Д.Э. Практическая стилистика русского языка.-М., 1987.
7. Турсунов У., Мухторов Ж., Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Т., 1992.
8. Тожиев Ё. Ўзбек тилида аффиксал синонимия. – Т., 1991.

9. Хайруллаев М. Ҳақбердиев М., Логика(мантиқ илми).-Т 1984.
- 10.Шамсиддинов Ҳ, “Перифраза хусусида айрим хулосалар”, УТА. 1993.
- 11.Шарипо А.Б. Некоторые вопросы теории синонимов. АН СССР. Институт языкознания. Доклады и сообщения. – VIII – М. 1955.
- 12.Шарипо. Современный русский язык. Лексика и фразеология, фонетика и орфоэпия, графика и орфография, словообразования, морфология.3.-М.,1979.
- 13.Шомахмудов А., Расулов И., Қўнғуров Р., Рустамов Х. Ўзбек тили стилистикаси. – Т.-1983.